

LIDERSTVO U DIGITALNOM DOBU

*Slađana Vujičić¹, Katarina Prljjić², Gordana Gavrić³, Marko Milić⁴,
Stefan Prljjić⁵, Ognjen Ivanović⁶*

Apstrakt

Digitalne promene u savremenom poslovnom okruženju stvaraju potrebu za sagledavanjem tradicionalnih koncepata liderstva. Pored razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalnih platformi pojava veštačke inteligencije uslovlila je menjanje načina rada, komunikacije i donošenja odluka u organizacijama. U današnjim uslovima poslovanja digitalno liderstvo se prepoznaje kao jedna od ključnih menadžerskih kompetencija. Rad razmatra osnovne karakteristike digitalnog liderstva, sa posebnim fokusom na digitalne veštine, agilnost, inovativnost i emocionalnu inteligenciju lidera. Posebna pažnja posvećena je ulozi lidera u procesu digitalne transformacije organizacije, kao i izazovima upravljanja virtuelnim timovima u uslovima rada na daljinu. Empirijski deo rada zasniva se na istraživanju stavova zaposlenih o digitalnim kompetencijama lidera, efikasnosti digitalne komunikacije i primeni savremenih digitalnih alata u procesu odlučivanja.

Ključne reči: liderstvo, digitalno doba, digitalne veštine.

Uvod

Današnje poslovno okruženje karakterišu intenzivne i stalne promene, kao što su ubrzani razvoj digitalnih tehnologija, automatizacija i primena veštačke inteligencije. Ove promene ne utiču isključivo na tehnološke aspekte poslovanja, već i na način donošenja odluka, upravljanja ljudskim resursima i organizacione kulture. Danas liderstvo dobija sasvim novu dimenziju i sve češće se posmatra kao ključni faktor uspešne digitalne transformacije i dugoročne konkurentnosti organizacija. Tradicionalni modeli liderstva, pokazuju se kao nedovoljno efikasni u uslovima visoke dinamike i neizvesnosti. Savremena literatura ukazuje da digitalno okruženje zahteva lidere koji poseduju sposobnost brzog prilagođavanja, strateškog razmišljanja i integracije tehnoloških i ljudskih resursa (Yukl, 2013; Northouse, 2021).

Digitalno liderstvo ne podrazumeva isključivo tehničko poznavanje digitalnih alata, već obuhvata širi skup kompetencija koji uključuje viziju, inovativnost, agilnost, emocionalnu inteligenciju i sposobnost upravljanja promenama (Avolio et al., 2014). Vujičić (2025) ističe da su kompetencije zaposlenih i liderske veštine odlučujući faktor konkurentnosti organizacija u digitalnoj ekonomiji, često značajniji od samih tehnoloških resursa. Ovaj nalaz ukazuje da digitalna transformacija nije pre svega

¹ Slađana Vujičić, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Katarina Prljjić, Univerzitet Singidunum, Srbija, prljjikatarina@gmail.com

³ Gordana Gavrić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju I preduzetništvo, Beograd, Srbija, gordana.gavric.bg@gmail.com

⁴ Marko Milić, Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina, milicmarko.milic@gmail.com

⁵ Stefan Prljjić, Vossloh-Schwabe Serbia d.o.o, Svilajnac, Srbija, stefanlapovo@gmail.com

⁶ Ognjen Ivanović, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina,

tehnološki, već organizacioni i upravljački proces. Važan segment digitalnog liderstva odnosi se na upravljanje virtuelnim i hibridnim timovima. Razvoj digitalnih platformi i alata za saradnju omogućio je rad na daljinu, ali je istovremeno nametnuo nove izazove u oblasti komunikacije, motivacije i izgradnje poverenja. Istraživanja pokazuju da efikasni digitalni lideri razvijaju nove komunikacione strategije, koriste digitalne kanale za transparentno donošenje odluka i aktivno podstiču uključenost zaposlenih (Contreras et al., 2020). Prljic (2025) naglašava da liderstvo ima posredničku ulogu između inovacija i konkurentске prednosti, što je posebno izraženo u digitalnom okruženju.

Digitalna transformacija organizacija ima dubok uticaj i na organizacionu kulturu. Uvođenje novih tehnologija često prati otpor zaposlenih, nesigurnost i strah od gubitka radnih mesta. Uloga lidera u takvim uslovima ogleda se u sposobnosti da stvore psihološki bezbedno okruženje, u kojem su eksperimentisanje i učenje iz grešaka prihvatljivi (Edmondson, 1999). Vujičić et al. (2021) ukazuju da planiranje i sistematska podrška inovacijama značajno utiču na razvoj inovativnosti u malim i srednjim preduzećima, što dodatno naglašava značaj liderske uloge. Poseban aspekt digitalnog liderstva odnosi se na etičku dimenziju. U uslovima sve intenzivnije upotrebe podataka i algoritama, lideri su odgovorni za poštovanje principa digitalne etike, zaštite podataka i transparentnosti. Dimitrić (2025) ističe da bezbednost i poverenje predstavljaju ključne preduslove održivog razvoja digitalne ekonomije, što direktno povezuje liderske odluke sa dugoročnom održivošću digitalnih poslovnih modela. Empirijska istraživanja potvrđuju da zaposleni pozitivno ocenjuju lidere koji aktivno koriste digitalne alate, jasno komuniciraju i podstiču kontinuirano učenje (Avolio et al., 2014; Vujičić, 2025). Ovi nalazi ukazuju da uspešno digitalno liderstvo podrazumeva ravnotežu između tehnološke pismenosti i razvijenih interpersonalnih veština.

Pregled literature

Istraživanja liderstva u savremenim organizacijama ukazuju da se uloga lidera značajno menja pod uticajem digitalne transformacije. Lideri su ti koji razvijaju organizacionu kulturu, definišu i sprovode strategije koje su fokusirane na stvaranje visokih performansi organizacije. Efikasni lideri imaju četiri zajedničke karakteristike: daju smernice i postavljaju ciljeve i zadatke, stvaraju poverenje u okruženju, preuzimaju rizik i efektivno komuniciranje i zato su vešti lideri ti koji na pravi način predviđaju buduće potrebe i osnažuju druge da dele i da sprovode viziju (Kelley, Thornton, Daugherty, 2005). Savremeni autori naglašavaju potrebu za prilagođavanjem liderstva dinamičnom okruženju (Yukl, 2013). Uloga lidera je da stvori organizaciju koja će biti dovoljno fleksibilna, ne samo da se prilagodi promenama, već i da bude njihov pokretač. Kao što svi znamo, organizacione promene su veliki izazov za svaku organizaciju. Stoga je potrebno efikasno vođstvo u organizaciji kako bi se usvojile uspešne organizacione promene (Momčilović, Vujičić, Doljanica, 2022). Transformaciono liderstvo predstavlja jednu od teorijskih osnova za razumevanje savremenih liderskih praksi. Bass i Avolio (1994) ističe da transformacioni lideri inspirišu zaposlene, podstiču inovativnost i omogućavaju uspešno upravljanje promenama. Ovaj pristup postaje naročito relevantan u digitalnom okruženju, gde su promene kontinuirane i često nepredvidive. Razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija pojavljuje se koncept e-liderstva i digitalnog liderstva. Avolio, Kahai i Dodge (2001) definišu e-liderstvo kao proces društvenog uticaja koji se ostvaruje putem naprednih informacionih tehnologija. Kasnija istraživanja

ukazuju da digitalno liderstvo prevazilazi komunikacioni aspekt i obuhvata strateško vođenje digitalne transformacije organizacije (Avolio et al., 2014). Savremena istraživanja naglašavaju da digitalna transformacija ne zavisi prvenstveno od dostupnosti tehnologije, već od sposobnosti lidera da integriše tehnologiju u organizacionu strategiju i kulturu. Kane et al. (2019) zaključuju da organizacije koje ulažu u razvoj digitalnih liderskih kompetencija ostvaruju značajno bolje rezultate u odnosu na one koje se fokusiraju isključivo na tehnološke investicije. Sličan stav iznosi i Northouse (2021), koji ističe da digitalni lideri moraju posedovati kombinaciju strateške vizije, tehnološke pismenosti i razvijenih interpersonalnih veština. Vujičić, Nikitović, Ravić (2019) ukazuju da liderstvo ima ključnu ulogu u procesu inovacija u malim i srednjim preduzećima, naglašavajući da inovacije ne mogu biti održive bez aktivne liderske podrške. Vujičić, Nikitović (2024) dodatno ističe da liderstvo predstavlja važan faktor organizacione konkurentnosti u uslovima tržišne neizvesnosti.

Kompetencije digitalnih lidera predstavljaju jedno od centralnih istraživačkih pitanja. Avolio i dr. (2014) navode da digitalni lideri moraju posedovati agilnost, sposobnost upravljanja kompleksnošću i emocionalnu inteligenciju. Vujičić (2025) ističe da su liderske veštine i kompetencije zaposlenih često važniji izvor konkurentne prednosti od samih tehnoloških resursa. Prljjić (2025) dodatno naglašava da liderstvo ima posredničku ulogu između inovacija i konkurentne prednosti, posebno u digitalnom okruženju. Značajan deo literature posvećen je odnosu digitalnog liderstva i organizacione kulture. Šajn (2017) ističe da lideri imaju presudnu ulogu u oblikovanju vrednosti i normi koje utiču na prihvatanje promena. Edmondson (1999) uvodi koncept psihološke bezbednosti kao ključni faktor organizacionog učenja i inovacija. Etička dimenzija digitalnog liderstva predstavlja sve značajniji istraživački pravac. Floridi i dr. (2018) naglašavaju da lideri imaju odgovornost za etičku upotrebu digitalnih tehnologija, zaštitu podataka i transparentnost odlučivanja. Dimitrić (2025) ističe da su bezbednost i poverenje ključni preduslovi održivog razvoja digitalne ekonomije, čime se etički aspekt direktno povezuje sa liderskim odlukama.

Metodologija istraživanja

Osnovna namena istraživanja bila je da se sagleda u kojoj meri zaposleni prepoznaju značaj digitalnog liderstva, koje kompetencije digitalnih lidera smatraju najvažnijim, kao i kako procenjuju uticaj digitalnog liderstva na organizacionu efikasnost, komunikaciju, inovativnost i prilagođavanje promenama. Opšti cilj istraživanja bio je da se ispita uloga digitalnog liderstva u savremenim organizacijama iz perspektive zaposlenih.

Na osnovu definisanih ciljeva, istraživanje je usmereno na sledeća istraživačka pitanja:

1. U kojoj meri zaposleni prepoznaju digitalno liderstvo kao važan faktor savremenog poslovanja?
2. Koje digitalne i organizacione kompetencije lidera se smatraju najznačajnijim?
3. Kako zaposleni procenjuju uticaj digitalnog liderstva na radnu atmosferu i organizacione performanse?
4. Da li zaposleni uočavaju izazove i nedostatke u primeni digitalnog liderstva u praksi?

Uzorak istraživanja činilo je 98 ispitanika, zaposlenih u različitim organizacijama na teritoriji Republike Srbije. Ispitanici su obuhvatali zaposlene iz privatnog i javnog sektora, kao i iz organizacija različite veličine i delatnosti. Kao instrument istraživanja korišćen je anketni upitnik, posebno konstruisan za potrebe ovog istraživanja, na osnovu relevantne literature iz oblasti liderstva, digitalne transformacije i menadžmenta. Upitnik se sastojao iz dva osnovna dela. Prvi deo upitnika obuhvatao je opšta sociodemografska pitanja (pol, starosno doba, nivo obrazovanja, sektor zaposlenja i radni staž), sa ciljem osnovnog opisa uzorka. Drugi deo upitnika sastojao se od niza tvrdnji vezanih za digitalno liderstvo, koje su ispitanici ocenjivali korišćenjem petostepene Likertove skale (1 – u potpunosti se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem). Tvrdnje su bile grupisane u nekoliko tematskih celina:

- značaj digitalnog liderstva;
- digitalne kompetencije lidera;
- uticaj digitalnog liderstva na komunikaciju i organizacionu kulturu;
- uloga lidera u upravljanju digitalnim promenama.

Prikupljanje podataka sprovedeno je u periodu april-jul 2025.godine putem ankete. Ispitanicima je objašnjena svrha istraživanja, naglašena anonimnost odgovora i dobrovoljnost učešća.

Rezultati istraživanja

Kao što je već navedeno, istraživanje je sprovedeno na uzorku od 98 ispitanika, Uzorak je obuhvatio 56 muškaraca (57,1%) i 42 žene (42,9%), što ukazuje na relativno uravnoteženu polnu strukturu ispitanika. U pogledu obrazovne strukture, najveći broj ispitanika ima srednje obrazovanje. Od ukupnog broja ispitanika:

- 62 ispitanika (63,3%) ima srednju stručnu spremu
- 26 ispitanika (26,5%) ima završen fakultet
- 10 ispitanika (10,2%) ima završene magistarske ili master studije

Kada je reč o radnom iskustvu, 41 ispitanik (41,8%) ima više od 10 godina radnog staža, 34 ispitanika (34,7%) između 5 i 10 godina, dok 23 ispitanika (23,5%) ima manje od 5 godina radnog iskustva. Ovi podaci ukazuju da je istraživanje obuhvatilo ispitanike sa različitim nivoima profesionalnog iskustva, što doprinosi dobijenim rezultatima.

Prema tvrdnji da je digitalno liderstvo ključni faktor uspešnog funkcionisanja savremenih organizacija, 78 ispitanika (79,6%) se u potpunosti ili uglavnom složilo, 14 ispitanika (14,3%) je bilo neutralno, dok 6 ispitanika (6,1%) nije položeno sa navedenom tvrdnjom. Ovi rezultati ukazuju na visok nivo svesti zaposlenih o strateškom značaju digitalnog liderstva.

Kada je u pitanju procena digitalnih kompetencija lidera, 72 ispitanika (73,5%) smatra da lideri u njihovim organizacijama poseduju osnovna znanja o digitalnim alatima i tehnologijama. Međutim, samo 58 ispitanika (59,2%) smatra da lideri aktivno i sistematski primenjuju digitalne tehnologije u unapređenju poslovnih procesa.

Istovremeno, 81 ispitanik (82,7%) navodi da očekuje od lidera kontinuirano učenje i usavršavanje u oblasti digitalnih tehnologija.

Na tvrdnju da digitalno liderstvo doprinosi unapređenju interne komunikacij, 76 ispitanika (77,6%) izrazilo je saglasnost, dok je 17 ispitanika (17,3%) bilo neutralno, a 5 ispitanika (5,1%) nije saglasno. Takođe, 74 ispitanika (75,5%) smatra da digitalni lideri pozitivno utiču na razvoj organizacione kulture koja podstiče saradnju, inovativnost i razmenu znanja.

Rezultati pokazuju da 69 ispitanika (70,4%) smatra da digitalni lideri imaju značajnu ulogu u smanjenju otpora zaposlenih prema organizacionim promenama. Ipak, 21 ispitanik (21,4%) navodi da u praksi postoji raskorak između deklarativne podrške digitalnoj transformaciji i stvarnog ponašanja lidera, dok 8 ispitanika (8,2%) smatra da lideri nisu dovoljno spremni da preuzmu ulogu digitalnih lidera.

Ukupni rezultati istraživanja ukazuju da zaposleni u velikoj meri prepoznaju značaj digitalnog liderstva i njegov pozitivan uticaj na organizacionu efikasnost, komunikaciju i upravljanje promenama. Istovremeno, rezultati jasno ukazuju na potrebu za daljim razvojem digitalnih i liderskih kompetencija, posebno u domenu strateške primene tehnologije i doslednu podršku zaposlenima tokom procesa digitalne transformacije.

Diskusija

Rezultati sprovedenog istraživanja, zasnovanog na uzorku od 98 ispitanika, potvrđuju izraženu svest zaposlenih o značaju digitalnog liderstva u savremenim organizacijama. Visok procenat ispitanika koji se slažu da je digitalno liderstvo ključni faktor stanja i razvoja organizacije (79,6%) ukazuje da digitalno liderstvo zaposlenih ne doživljavaju kao prolazni trend, već kao stratešku potrebu u uslovima ubrzanih tehnoloških promena. Ovakvi nalazi u potpunosti su u skladu sa zaključcima Vestermana, Boneta i McAfeeja (2014), koji ističe da uspešna digitalna transformacija zavisi prvenstveno od kvaliteta liderstva, a ne isključivo od tehnoloških ulaganja. Posebno značajan nalaz odnosi se na digitalne kompetencije lidera, gde više od 80% ispitanika očekuje kontinuirano učenje i usavršavanje lidera u oblasti digitalnih tehnologija. Ovaj rezultat potvrđuje stavove Kanea i saradnika (2019), prema kojima digitalno zrele organizacije karakterišu lideri koji aktivno razvijaju sopstvene digitalne veštine i podstiču kulturu učenja unutar organizacije. Istovremeno, činjenica da manji procenat ispitanika smatra da lideri dosledno primenjuju digitalne alate u praksi na jaz između deklarativne podrške digitalizaciji i njene stvarne implementacije, što je čest nalaz iu drugim empirijskim istraživanjima (Northouse, 2021).

Rezultati istraživanja koji ukazuju na pozitivan uticaj digitalnog liderstva na internu komunikaciju i organizacionu kulturu (više od 75% saglasnih ispitanika) potvrđuju nalaze Avolija, Kahna i saradnika (2014), koji naglašavaju da digitalni lideri tehnologije koriste kao sredstvo za unapređenje transparentnosti, učešća i timske saradnje. Slične zaključke iznose i Contreras, Baikal i Abid (2020), koji ističu da je efikasna digitalna komunikacija jedan od ključnih faktora uspešnog upravljanja virtuelnim i hibridnim timovima.

Uloga digitalnog liderstva u upravljanju promenama posebno je izražena u ovom istraživanju, gde više od 70% ispitanika smatra da digitalni lideri mogu značajno smanjiti

otpor zaposlenih prema promenama. Ovi nalazi su u skladu sa klasičnim, ali i savremenim pristupima upravljanju promenama, prema kojima su jasna vizija, kontinuirana komunikacija i uključivanje zaposlenih presudni za uspešnu transformaciju (Kotter, 2012; Iukl, 2013). Međutim, prisutan je značajan broj ispitanika koji ukazuju na nedovoljnu spremnost pojedinih lidera da preuzmu punu ulogu digitalnih lidera, što potvrđuje tvrdnje da se liderske kompetencije često sporije razvijaju u odnosu na brzinu tehnoloških promena (OECD, 2021).

Zaključak

Savremeno poslovno okruženje, obeleženo digitalizacijom, automatizacijom i ubrzanim tehnološkim razvojem, zahteva redefinisanje tradicionalnih liderskih uloga. Digitalno liderstvo se potvrđuje kao jedan od ključnih faktora uspešnog funkcionisanja i dugoročne održivosti organizacija. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita percepcija zaposlenih o značaju digitalnog liderstva i njegovom uticaju na poslovanje. Rezultati istraživanja, zasnovani na uzorku od 98 ispitanika, jasno ukazuju da zaposleni u velikoj meri prepoznaju digitalno liderstvo kao važan element savremenog menadžmenta. Digitalni lideri se percipiraju kao nosioci promena, inovacija i unapređenja organizacionih procesa, što potvrđuje polaznu pretpostavku istraživanja o pozitivnom uticaju digitalnog liderstva na organizacionu efikasnost, komunikaciju i radnu atmosferu.

Istraživanje je pokazalo da digitalne kompetencije lidera, poput poznavanja digitalnih alata, razumevanja novih tehnologija i spremnosti na kontinuirano učenje, imaju značajan uticaj na percepciju zaposlenih o kvalitetu liderstva. Ovi rezultati ukazuju na potrebu da se razvoj digitalnih veština lidera posmatra kao strateški prioritet organizacija, a ne kao dodatna ili sporedna aktivnost. Istovremeno, rezultati ukazuju na postojanje izazova u primeni digitalnog liderstva, posebno u organizacijama u kojima lideri još uvek nisu u potpunosti uskladili svoje kompetencije sa zahtevima digitalnog okruženja. Ovaj rezultat naglašava značaj sistematske edukacije, razvoja liderskih programa i institucionalne podrške digitalnoj transformaciji.

Digitalno liderstvo predstavlja neophodan odgovor na izazove savremenog poslovanja, ali i proces koji zahteva kontinuirano prilagođavanje, učenje i razvoj. Iako ovo istraživanje ima određena ograničenja u pogledu obima i strukture uzorka, njegovi nalazi pružaju vredan empirijski doprinos razumevanju digitalnog liderstva u praksi i mogu poslužiti kao osnova za buduća, obimnija i metodološki složenija istraživanja u ovoj oblasti.

Literatura

1. Avolio, B. J., Kahai, S. S., & Dodge, G. E. (2014). E-leadership: Implications for theory, research, and practice. *The Leadership Quarterly*, 25(1), 105–131.
2. Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. *Annual Review of Psychology*, 60, 421–449.
3. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.

4. Contreras, F., Baykal, E., & Abid, G. (2020). E-leadership and teleworking in times of COVID-19 and beyond. *Frontiers in Psychology*, 11, 590271.
5. Dimitrić, B. (2025). Security and trust as key drivers of sustainable development in the digital economy. *Journal of Digital Economy, Innovation and Sustainability*, 1(1), 34–44.
6. Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383.
7. Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People—An ethical framework. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
8. Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.
9. Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2019). Accelerating digital innovation inside and out. *MIT Sloan Management Review*.
10. Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. (2019). *The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation*. MIT Press.
11. Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
12. Momčilović, O., Vujičić, S., & Doljanica, D. (2022). Analysis and influence of the level of innovation & leadership on the level of organizational changes. *Journal of Process Management and New Technologies*, 10(3–4), 131–140
13. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Sage Publications.
14. OECD. (2021). *Leadership for a High-Performing Public Sector*. OECD Publishing.
15. Prljčić, S. (2025). Leadership, innovation and competitive advantage in contemporary organizations. *Journal of Digital Economy, Innovation and Sustainability*, 1(1), 20–33.
16. Schein, E. H. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley.
17. Vujičić, S. (2025). Digital entrepreneurship and sustainable business models. *Journal of Digital Economy, Innovation and Sustainability*, 1(1), 6–19.
18. Vujičić S., Nikitović Z., Ravić N., (2019) Menadžment malih i srednjih preduzeća, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
19. Vujičić S., Nikitović Z. (2025) Menadžment inovacija, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
20. Vujičić, S., Ravić, N., & Nikolić, M. (2021). Uticaj planiranja na razvoj inovacija u malim i srednjim preduzećima *Trendovi u poslovanju*, 17(1), 78–83.
21. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.

LEADERSHIP IN THE DIGITAL AGE

*Sladana Vujičić¹, Katarina Prljic², Gordana Gavric³, Marko Milic⁴,
Stefan Prljic⁵, Ognjen Ivanovic⁶*

Abstract

Digital changes in the contemporary business environment have created a need to reconsider traditional concepts of leadership. Along with the development of information and communication technologies and digital platforms, the emergence of artificial intelligence has led to significant changes in the way organizations operate, communicate, and make decisions. In today's business conditions, digital leadership is increasingly recognized as one of the key managerial competencies. This paper examines the fundamental characteristics of digital leadership, with particular emphasis on leaders' digital skills, agility, innovativeness, and emotional intelligence. Special attention is devoted to the role of leaders in the process of organizational digital transformation, as well as to the challenges of managing virtual teams in remote working environments. The empirical part of the paper is based on a study of employees' attitudes toward leaders' digital competencies, the effectiveness of digital communication, and the use of contemporary digital tools in the decision-making process.

Keywords: leadership, digital age, digital skills.

¹ Sladana Vujičić, University of Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Katarina Prljic, Singidunum University, Serbia, prljickatarina@gmail.com

³ Gordana Gavric, College of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, gordana.gavric.bg@gmail.com

⁴ Marko Milic, College of Service Business, Sokolac, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, milicmarko.milic@gmail.com

⁵ Stefan Prljic, Vossloh-Schwabe Serbia d.o.o, Svilajnac, Srbija, stefanlapovo@gmail.com

⁶ Ognjen Ivanovic, University of Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina